

BOSHLANG'INCH SINFLARDA INTERFAOL METODLAR

Mo'minov Isroil Xudoyshukur o'g'li
Eshmatov Islom Bahodir o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Ta'lim tarbiya nazariyasi va metodikasi(boshlang'ich) II bosqich magistranti.

Telefon raqam: +998905209320, +998902673797

Elektron pochta: ibek497@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7950463>

Annotatsiya:

Maqola boshlang'ich maktab yoshidagi o'quvchilarni interfaol o'qitish masalalariga bag'ishlangan. Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga matematika darslarini interfaol o'qitish usullari keng yoritilib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Asosiy umumiy ta'lim, matematika, interaktiv ta'lim, interaktiv usullari, kichik maktab yoshi.

Аннотация:

Статья посвящена вопросам интерактивного обучения учащихся младшего школьного возраста. В статье широко освещаются методы интерактивного преподавания уроков математики младшим школьникам.

Annotation:

The article is devoted to the issues of interactive teaching of primary school age students. In the article, the methods of interactive teaching of mathematics lessons to elementary school students are widely covered.

Bugungi kunda butun dunyo bo'ylab tobora ko'proq o'qituvchi va olimlar "bilim o'tkazish"dan "hayotni o'rgatish"ga o'tishimiz kerak degan fikrga qo'shilishmoqda.

Har bir o'qituvchi har bir darsda bunday mashg'ulotlar bilan shug'ullanishi kerak va bunda unga tegishli yondashuvlar yordam beradi.

Pedagogik adabiyotlarda ta'limni tashkil etish usullari (ularni ishlab chiqarish faoliyatiga jalb qilish darajasi, o'quvchilarning faollik darajasi, tashkil etish usullari, didaktik maqsad va boshqalar bo'yicha) tavsiflanadi.

Maktab ta'limida o'rganishning bir nechta modellari mavjud bo'lib, ularning har birining maqsadi o'quvchilar tomonidan bilimlarni o'zlashtirishdir.

"Interaktiv" so'zi bizga ingliz tilidan "interact", "inter" - o'zaro, "act" - harakat qilish so'zidan kelgan.

Interaktivlik - bu muloqot qilish yoki suhbat rejimida bo'lish, kimdir (odam) yoki biror narsa (kompyuter) bilan muloqot qilish qobiliyati.

"Interaktiv" atamasi - o'zaro ta'sir qilish, suhbat rejimida bo'lish, yaxshi tashkil etilgan fikr-mulohaza bilan muloqot qilish.

Texnologiya (yunoncha « techne » — san'at, « logos » — o'qitish) — fanlar majmui, u yoki bu xom ashyoni tayyor mahsulotga aylantirish usullari (metall texnologiyasi, kimyoviy texnologiya) haqidagi ma'lumotlar [1].

Bizning holatimizda "texnologiya" - bu kerakli ketma-ketlikni yaratish qobiliyati, mahorati, qo'llaniladigan usul va usullar.

Binobarin, "interfaol texnologiyalar" o'quvchilar va atrof-muhit o'rtasidagi axborot almashinuvining bir turi bo'lib, u " ta'lim maqsadlariga erishishga qaratilgan ilmiy - **amaliy usullar va pedagogik usullarni qo'llashning ijodiy jarayonidir**".

"Interfaol ta'lim" atamasi ta'lim sub'ekti (o'qituvchi, yetakchi, murabbiy) bilan faol o'zaro ta'sirga asoslangan ta'limni anglatadi. Mohiyatan u kommunikatsiya texnologiyalarining variantlaridan (modellaridan) birini ifodalaydi.

Interfaol ta'lim - bu o'quv sub'ektlari haqida yaxshi tashkil etilgan fikr-mulohazalar, ular o'rtasida ikki tomonlama ma'lumot almashinuvi bilan o'rganish.

Interfaol ta'lim - bu quyidagi yo'nalishlarga asoslangan suhbat orqali o'rganish:

- "o'quvchi - o'quvchi";
- "o'quvchi - o'quvchilar guruhi";
- "o'quvchi - auditoriya";
- "o'quvchilar guruhi - auditoriya";
- o'quvchi-kompyuter.

Shunday qilib, interfaol ta'lim - bu o'quv faoliyatini tashkil etishning o'ziga xos shakli bo'lib, uning maqsadlaridan biri har bir o'quvchi o'z muvaffaqiyatini, intellektual qobiliyatlarini, o'quv samaradorligini his qilish uchun qulay sharoitlarni ta'minlashdir. O'quvchilarning bilish jarayonida, o'quv materialini o'zlashtirishda birgalikdagi faoliyati bu jarayonga har kimning o'ziga xos individual hissasini qo'shishi, bilim, g'oyalar, faoliyat usullari almashinuvi mavjudligini anglatadi. Bundan tashqari, bu xayrixohlik va o'zaro qo'llab-quvvatlash muhitida sodir bo'ladi, bu nafaqat yangi bilimlarni olishga imkon beradi, balki kognitiv faoliyatni o'zi ham rivojlantiradi, uni hamkorlik va hamkorlikning yuqori shakllariga o'tkazadi [2].

Sinfdagi interaktiv faoliyat o'zaro tushunishga, o'zaro ta'sirga, har bir ishtirokchi uchun umumiy, ammo muhim vazifalarni birgalikda hal qilishga olib

keladigan dialog aloqasini tashkil etish va rivojlantirishni o'z ichiga oladi. "Interaktiv" bir so'zlovchining ham, bir fikrning ham boshqalar ustidan ustunligini istisno qiladi. Interfaol ta'lim jarayonida o'quvchilar tanqidiy fikrlashni, vaziyatlar va tegishli ma'lumotlarni tahlil qilish asosida murakkab muammolarni hal qilishni, muqobil fikrlarni tortishni, o'ylangan qarorlar qabul qilishni, muhokamalarda qatnashishni va boshqa odamlar bilan muloqot qilishni o'rganadilar. Buning uchun darslarda individual, juftlik va guruh ishlari, tadqiqot loyihalari, rolli o'yinlar, hujjatlar va turli axborot manbalari bilan ishlash, ijodiy ishlar, chizmalar va boshqalar tashkil etiladi.

Interfaol ta'lim bir vaqtning o'zida bir nechta muammolarni hal qiladi:

- muloqot qobiliyatlarini rivojlantiradi, o'quvchilar o'rtasida hissiy aloqalarni o'rnatishga yordam beradi;
- axborot muammosini hal qiladi, chunki u o'quvchilarni zarur ma'lumotlar bilan ta'minlaydi, ularsiz birgalikdagi faoliyatni amalga oshirish mumkin emas;
- umumiy ta'lim ko'nikma va malakalarini (tahlil, sintez, maqsad qo'yish va hokazo) rivojlantiradi, ya'ni o'quv muammolarini hal qilishni ta'minlaydi;
- tarbiyaviy vazifa beradi, chunki u sizni jamoada ishlashga, boshqalarning fikrini tinglashga o'rgatadi.

Interfaol ta'lim boshqa muhim muammoni qisman hal qiladi. Biz dam olish, asabiy stressni engillashtirish, e'tiborni o'zgartirish, faoliyat shakllarini o'zgartirish va boshqalar haqida gapiramiz.

Ushbu tashkiliy texnika o'quvchilarga nima beradi?

Bu sizga tengdoshlaringizni tashqaridan ko'rish imkoniyatini beradi, ya'ni:

- ular qanday muloqot qilishadi;
- boshqa birovning fikriga qanday munosabatda bo'lishlari;
- pivo mojarosini qanday hal qilish kerak;
- ular o'z g'oyalarini qanday muhokama qilishadi va hokazo.

Interfaol ta'limni amaliyotga qanday tatbiq etish kerak?

Biz sinfda interfaol ta'limni tashkil qilishni boshlashda e'tiborga olish foydali bo'lgan ba'zi qoidalarni sanab o'tamiz.

Birinchi qoida. Ishga barcha ishtirokchilar (o'quvchilar) ma'lum darajada jalb qilinishi kerak. Shu maqsadda munozara jarayoniga darsning barcha ishtirokchilarini kiritish imkonini beruvchi texnologiyalardan foydalanish foydalidir.

Boshqa tomondan, o'qituvchilarning faol o'qitish usullarini o'zlashtirishi o'qituvchilarning muayyan shakllarda bevosita ishtirokisiz oddiygina mumkin

emas. Siz faol o'rganish usullari haqida tog'li adabiyotlarni o'qishingiz mumkin, lekin ularni faqat to'g'ridan-to'g'ri sinab ko'rish orqali, faqat o'yinda shaxsiy ishtirok etish, aqliy hujum yoki muhokama orqali o'rganishingiz mumkin.

Ikkinchi qoida. Ishtirokchilarning psixologik tayyorgarligi haqida g'amxo'rlik qilish kerak. Darsga kelganlarning hammasi ham ma'lum ish shakllariga bevosita qo'shilishga psixologik jihatdan tayyor emasligi haqida gapiramiz. Taniqli qullik, qattqlik, an'anaviy xatti-harakatlar ta'sir qiladi. Shu nuqtai nazardan, isinish, o'quvchilarni mehnatda faol ishtirok etishga doimiy ravishda rag'batlantirish, bolaning o'zini o'zi anglashi uchun imkoniyatlarni ta'minlash foydalidir.

Uchinchi qoida . "Interaktiv" texnologiyada o'quvchilar ko'p bo'lmasligi kerak, 30 kishidan oshmasligi kerak. Faqat shu sharoitda kichik guruhlarda samarali ishlash mumkin. Zero, hammaning fikrini eshitishi, har bir guruhga muammo bo'yicha chiqish imkoniyati berilishi muhim.

To'rtinchi qoida. Ish xonasi shunday tayyorlanishi kerakki, "interaktiv" ning barcha ishtirokchilari katta va kichik guruhlarda ishlash joylarini almashtirishlari oson bo'ladi. Boshqacha aytganda, o'quvchilar uchun maksimal jismoniy qulaylik yaratilishi kerak. Jadvallarni baliq suyagi shaklida qo'yish yaxshidir, shunda har bir o'quvchi dars rahbariga yarim o'girilib o'tiradi va kichik guruhda muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ijodiy ish uchun zarur bo'lgan qo'llanmalar yoki tarqatma materiallar oldindan tayyorlansa yaxshi bo'ladi.

Beshinchi qoida . Darsning eng boshida tartib va qoidalarga oid masalalar muhokama qilinishi va ularni buzmaslikka harakat qilish kerak. Misol uchun, barcha ishtirokchilar bildirilgan har qanday nuqtai nazarga bag'rikenglik bilan munosabatda bo'lishlari, har kimning so'z erkinligi huquqini hurmat qilishlari va hokazolarga rozi bo'lish kerak.

Oltinchi qoida . Seminar ishtirokchilarining guruhlariga bo'linishini ixtiyoriylik asosida qurish maqsadga muvofiqdir. Keyin tasodifiy tanlash printsipidan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Guruhda ishlash jarayonida o'qituvchi turli funktsiyalarni bajaradi :

- guruhlardagi ishlarning borishini nazorat qiladi;
- savollarga javob beradi;
- nizolarni, ish tartibini tartibga soladi;
- favqulodda holatlarda alohida o'quvchilar yoki guruhlariga yordam beradi.

O'quvchilarning birgalikdagi faoliyati nafaqat bilim yoki ko'nikmalarni shakllantirishdagi darslar uchun samarali, balki takroriy - umumlashtiruvchi darslar uchun guruh shakllaridan foydalanish ham kam emas. O'rganilayotgan material mavzu bo'yicha qayta tahlil qilish, aniqlashtirish, tizimlashtirish va xulosalar chiqarish uchun keng ma'lumot beradi. Guruh ishining shakllari qo'llaniladi, ular interfaol ta'lim texnologiyalari deb ham ataladi: darslar - konferentsiyalar, darslar - maslahatlar [3].

Interaktiv texnologiyalar.

Interfaol o'yinlarda ishtirok etish o'quv jarayonini imkon qadar individuallashtiradi, bu esa har bir o'quvchiga o'zining aqliy va ijodiy salohiyatini namoyon etish imkonini beradi. O'yin davomida olingan yangi bilimlar, harakat va xatti-harakatlar shakllari, shaxsiy fazilatlar kichik yoshdagi o'quvchilar uchun ularning qadriyatiga aylanadi, o'z imkoniyatlariga qiziqishni oshiradi va bundan kam bo'lmagan holda, hayotdagi keyingi harakatlar va xatti-harakatlar uchun asos bo'ladi. O'quvchilar orasida rasmiy va norasmiy rahbarlar ajralib turadi, muloqotning turli darajalari va uslublari kuzatiladi. O'quvchilar hamkorlikda tajriba orttirishadi.

Interfaol texnologiyalar quyidagilarning o'zaro ta'siriga asoslanadi:

- o'quvchilar;
- o'quvchilar va o'qituvchi;
- o'quvchilar va tajriba manbai.

Interfaol ta'lim texnologiyalaridan foydalanish samaradorligini ta'minlaydigan muhim shartlar - bu o'qitishda qo'yilgan maqsad va vazifalarga erishishga yordam beradigan tashkil etish tamoyillari va qoidalari (A.P.Panfilovaga ko'ra):

- oqilona mekansal muhitni tashkil etish , "o'yin maydoni";
- turli o'yin rollarini o'ynaydigan o'quvchilar ("g'oyalar yaratuvchilari", "mutaxassislar", "tanqidchilar", "ma'ruzachilar", "sudyalar", "sheriklar", "xodimlar" va boshqalar);
- o'yin me'yorlari va qoidalariga qat'iy rioya qilish , ya'ni . "ratsion" rejimida o'zaro ta'sir qilish;
- qoidalarga rioya qilish ;
- o'qituvchini yangilik bilan ta'minlash.

O'quvchilarning faolligini saqlab qolish uchun har bir keyingi interfaol ta'lim texnologiyasi, mashqlari, muhokamalarida ham mazmunan, ham ta'lim texnologiyasini tanlashda yangilikni ta'minlash zarur. Yangilik, shuningdek, o'zgaruvchan rollar, jamoadagi sheriklar, turli xil o'zaro ta'sirlarda ta'minlanadi.

O'zaro ta'sir darajalari.

O'zaro ta'sir darajasi bo'yicha quyidagi darajalar ajratiladi:

1. Chiziqli o'zaro ta'sir - bu o'zaro ta'sirda interaktivlik mavjud emas, yuborilayotgan xabar oldingi xabarlariga aloqador emas.

2. Reaktiv o'zaro ta'sir. Bu erda xabar faqat bitta xabar bilan bog'langan, bu avvalgisi bo'lishi kerak.

3. Dialog yoki ko'p shovqin. Biz bu o'zaro ta'sirni xabar oldingi xabarlar to'plamiga va ular orasidagi munosabatlarga ulanganda ko'ramiz.

Ba'zan ma'lum bir qator aloqa o'zaro ta'sirida interaktivlik uchinchi (yoki keyingi) xabarning oldingi ma'lumot almashinuvi (xabarlari) bilan hatto oldingi almashinuvlar (xabarlar) bilan o'zaro ta'sir qilish darajasi bilan bog'liqlik darajasining ifodasi sifatida aniqlanadi.

Interfaol ta'lim kognitiv faoliyatni tashkil etishning maxsus shakllaridan foydalanishni talab qiladi va aniq va oldindan aytib bo'ladigan maqsadlarni qo'yadi, masalan, qulay o'quv sharoitlarini yaratish va o'quvchilarni o'zaro ta'limga jalb qilish, bu o'quv jarayonining o'zini samarali qiladi.

Interfaol ta'lim texnologiyalari quyidagilar bo'lishi mumkin:

– Taqlid qilmaslik, o'rganilayotgan hodisa va faoliyat modellarini qurishni o'z ichiga olmaydi (ya'ni, o'rganilayotgan jarayonning modeli yo'q). Muloqot "savol - javob" shaklida bo'ladi. Bularga: suhbat, munozara, adabiyot bilan mustaqil ishlash kiradi.

Taqlid. U simulyatsiya yoki simulyatsiya-o'yin modellashtirishga asoslangan, ya'ni. real tizimda sodir bo'layotgan jarayonlarning adekvatligining u yoki bu o'lchovi bilan o'quv sharoitida takror ishlab chiqarish. Ular simulyatsiya usullaridan iborat - o'quv va kognitiv faoliyat kasbiy faoliyatga taqlid qilish asosida qurilgan darslarni o'tkazish shakli.

Adabiyotlar:

1. Rus tilining izohli lug'ati / ed. D.N. Ushakov. - M.: 1935–1940.
2. Blinov A.O. Ta'lim jarayonida interfaol usullar: Darslik / S.A. Blinov, E. Blagireva, O. Rudakova. – M., 2014 yil.
3. Grudzik E.E. Uslubiy maslahat: "O'quv jarayonida interfaol pedagogik texnologiyalardan foydalanish" / E.E. Grudzik: [Elektron resurs] - URL : <https://multiurok.ru/files/mietodichieskii-soviet-ispol-zovaniie-intieraktivnykh-piedagogichieskikh-tiekhnologii-v-obrazovatiel-nom-protsiessie.html> - (kirish 03.02.30)

